

SÉMIOLOGIE ET CARACTÉRISTIQUES LINGUO-CULTURELLES DES NARRATIONS DANS LES CONTES DE FÉES FRANÇAIS ET OUZBEKS

Matyakubov Oybek Quralbayevich

Professeur de français au lycée académique
de l'Université d'État d'Ourgantch

Chercheur indépendant de l'Université d'État de Boukhara

e-mail : matyakubov.o@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13790233>

Annotation : Dans cet article, les facteurs qui ont servi à la formation de la théorie linguistique et culturelle, les principaux concepts qu'elle contient, les différences dans leur interprétation sont très raisonnables, en particulier les unités linguistiques et culturelles dans les contes de fées ouzbeks et français et leur importance dans le discours sont discutées. Les points de vue scientifiques et théoriques sur les types de contes de fées français et ouzbeks sont décrits.

Mots clés : intrigue, héros de conte de fées, folklore en prose, phrase, associatif, non équivalent, lacunes, archétype, standard.

Le conte de fées, bien sûr, est un phénomène historique, il est apparu comme un genre à l'époque où l'homme primitif a commencé à croire aux mythes, a arrêté la pensée mythologique et où le sens poétique pur a commencé à jouer un rôle dominant. Mais il s'agit bien entendu d'un processus à long terme, qui s'est produit plusieurs siècles avant que le conte de fées ne devienne un phénomène artistique. Les contes de fées dans la société primitive étaient consacrés à des rituels primitifs et à des croyances mythologiques, qui, bien sûr, contenaient des légendes tirées de la vie de personnes réelles, et, bien sûr, les conteurs et leurs auditeurs « croyaient à l'authenticité de l'histoire » [Meletinsky E.M., 1975 : 65].

« Les contes de fées apparaissent comme le reflet de situations réelles de la vie des gens et sont racontés comme des histoires vraies, mais les événements eux-mêmes sont interprétés en termes d'images mythologiques de divers esprits qui incarnent les forces de la nature à cette époque » [Meletinsky E.M. , 2001 :34].

De plus, les contes de fées ont été créés en racontant des légendes, et personne ne doutait de leur authenticité.

Au premier stade du développement historique du genre des contes de fées, il peut y avoir eu une similitude complète entre la vision du monde du conteur et le contenu du conte de fées. Dans ce cas, il y aura quelques descriptions mythologiques liées au moment et au lieu de l'action dans le conte

de fées, à la vision du monde du conteur concernant les événements réels de sa vie. Il s'ensuit qu'il n'est pas important de déterminer quand un conte de fées primitif est apparu dans un monde inconnu et à une certaine période : « un conte de fées primitif était considéré comme un fait réel qui s'est réellement produit, et les gens croyaient en son authenticité » [Roshiyanu N., 1974 : 46]. Ainsi, dans les premiers stades du développement du conte de fées, la texture artistique du genre littéraire - le trait caractéristique du conte de fées classique - n'existait pas du tout.

Cependant, comme l'homme primitif a plus confiance en lui et moins dépendant des phénomènes naturels qui l'entourent, il commence en même temps à étudier plus en profondeur le monde qui l'entoure, de sorte que la vision du monde du conteur dépend du contenu de l'histoire, ou au contraire, le contenu mythologique de l'histoire ne correspond pas entièrement aux idées. Exprimer l'action dans un certain passé ou dans des situations inconnues, ou le caractère non naturel des histoires, etc. soulève des doutes sur le contenu du texte du conteur [Roshiyanu N., 1974 : 48]. «La séparation de la fiction de la mythologie a conduit à donner plus de liberté à l'imagination dans les contes de fées, ce qui a permis d'harmoniser ses formes antérieures, de les transférer dans un autre système, comme un genre poétique, qui incarne des rêves, des aspirations et des espoirs correspondant à le nouveau but du conte de fées [Anikin V. P., 1999 : 24]. Ainsi, il est possible de parler d'un conte de fées uniquement comme d'un phénomène artistique formé sur la base de ces étapes.

Dans les contes de fées de différents peuples, vous pouvez souvent trouver des intrigues et des images, des idées et des thèmes similaires. C'est facile à expliquer : ils sont le produit de l'art d'un peuple travailleur et représentent des conditions économiques et historiques similaires. Cependant, chaque nation dans les contes de fées a un caractère national distinct. Aujourd'hui, il n'existe pas de classification scientifique unique des contes de fées en linguistique. Cependant, les groupes de contes de fées les plus caractéristiques diffèrent par leurs types, tels que les contes d'animaux, de magie, d'aventure et de ménage.

Le conte de fées a survécu jusqu'à nos jours sous une forme mise à jour, adaptée au temps et à l'espace, et est devenu particulièrement populaire parmi les enfants. Jusqu'au XVIIe siècle, les vieux contes français n'existaient que sous forme orale. Ils sont conçus pour les enfants et créés par des gens ordinaires - des nounous, des cuisiniers et simplement des villageois. Le Petit Chaperon Rouge, la Princesse au bois dormant, le Chat Botté, Cendrillon, la Petite Annette (genre folklorique), Courtion-Courtiet (genre folklorique), La Reine des Souris

(genre folklorique), À propos de l'hiver, À propos de l'aigle et du fils du roi (conte folklorique), Le Tailleur et le Tourbillon, Janeton la Belle, la Princesse Marcassa et l'Oiseau de Dredan, ainsi que les légendes du Prince et du Cheval Bayard sont mondialement connues. Tous les héros positifs des contes de fées ouzbeks tels que Ur Tokmok, Les Enfants de Chèvres, La Bougie Magique, Émeraude et Price sont un concept qui appelle à la moralité dans l'interprétation de la nation ouzbèke, ils sont un symbole des idéaux du peuple et de leur Ce monde gentil et lumineux est le côté obscur du monde des contes de fées, il résiste aux forces. Les fins, les formules et les types de contes de fées sous forme d'histoires reflètent le contenu merveilleux du riche inventaire de vocabulaire du conte de fées.

Nous savons que dans notre pays Ouzbékistan, la linguistique et la culture sont l'un des domaines les plus développés au monde, en particulier la linguistique ouzbèke et française, et un certain nombre de manuels pédagogiques ont été créés à cet égard. Selon les linguistes, le plus célèbre d'entre eux est le guide d'étude créé par V.A. Maslova. En outre, des études sur l'approche linguistique et culturelle ont commencé à apparaître en linguistique ouzbèke au cours des dernières décennies. Par exemple, la thèse de candidature de Z.I. Saliyeva est consacrée aux caractéristiques nationales et culturelles des phrases en langues ouzbèke et française, c'est-à-dire des textes à caractère moral et pédagogique.

En particulier, N. Mahmudov écrit ce qui suit à propos de la langue et de la culture, qui constituent l'un des concepts les plus fondamentaux de ce domaine : « Bien que la langue et la culture viennent souvent à l'esprit de manière associative, le problème appelé « culture de la parole » est associé, mais la définition exacte la nature de la culture dans ces deux endroits ne se voit pas du tout. Langue et culture signifient généralement expliquer telle ou telle culture par le langage ou, à l'inverse, expliquer telle ou telle langue par l'étude de la culture. Il ne s'agit pas du niveau atteint dans l'activité, mais de « l'ensemble des réalisations de la société humaine dans la production », vie sociale et spirituelle-éducative.

On sait que l'objet de la science linguoculturelle est le lexique et les lacunes non équivalents, qui montrent l'expression vivante de la culture nationale dans la langue, la composition stylistique de la langue, les formes mythiques des unités linguistiques: archétypes et mythes (mythes et récits), les images reflétées dans la langue, les coutumes et les habitudes, le fondement parémiologique de la langue, les normes linguistiques, les gestes et les symboles,

les comparaisons et les métaphores de la langue, ainsi que les habitudes de parole et les formes d'étiquette de la parole ouzbèke.

À cet égard, nous analyserons les narrations qui peuvent être un objet linguistique et culturel, et parlerons de leur place dans le discours.

“Bir mayizni qirq kishi bo'lib yeydi” « Quarante personnes mangent un raisin ». L'une des plus hautes qualités caractéristiques du peuple ouzbek est l'harmonie et la gentillesse. C'est une qualité qui nous a été inculquée par nos ancêtres. Manger un raisin sur quarante, s'accrocher à quelqu'un d'autre sans le manger, fait référence aux qualités humaines caractéristiques de notre peuple. “Bitta qaldirg'och kelgani bilan bahor bo'lmas”. « Une hirondelle ne fait pas le printemps ». Il n'y a pas de printemps avec l'arrivée d'une seule hirondelle. L'hirondelle est vénérée dans notre nation comme messagère de bonté et de bénédiction. La raison pour laquelle l'image de l'hirondelle a été prise est due à l'attitude et à l'amour particuliers de notre peuple envers cet oiseau. Cela se reflète dans la narration comme une norme. « Il y a un homme au chapeau ». Ce dicton est synonyme du dicton «Le mur a aussi des oreilles». Si l'on en vient à l'analyse de ce dicton, il montre qu'il ne faut pas tout dire partout, il incite à être alerte et vigilant. Il utilise également le mot *Chapeau* comme standard.

«J'ai construit une maison avec le Hachar, j'y ai vu beaucoup de sagesse». Hachar était considéré comme une caractéristique du peuple ouzbek. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un service public destiné aux personnes qui souhaitent élever (construire) une maison ou pour améliorer le pays. Nous savons que des amis, des frères et des parents proches viennent nous aider. Des sentiments sincères tels que l'unité et l'harmonie se reflètent chez Hachar. Par conséquent, une personne qui pratique le hashar sera témoin de nombreuses sagesse. Autrement dit, il voit la loyauté et la gentillesse de ses amis. Dans cette narration, le mot hashar, pris comme norme, est considéré comme une unité linguistique et culturelle.

En résumé, les unités linguistiques et culturelles expriment la conclusion des expériences de vie séculaires et des observations quotidiennes des gens sous la forme d'une pensée complète dans une polarité stricte. Et leur place dans le discours a toujours reflété les problèmes de la vie – le travail acharné, la fierté, le plaisir, le succès et la défaite, les images – le tout dans des proverbes et des narrations comme un miroir.

Compte tenu de l'importance de ces unités linguistiques et culturelles dans le discours, nous souhaitons les mentionner lorsque nous parlons. Il semble que sans eux, notre discours ne serait pas beau. Parce qu'ils embellissent le sens des

mots par des comparaisons. Cependant, l'utilisation de ces unités linguistiques et culturelles a sa place, et pouvoir les utiliser habilement à leur place enrichit le vocabulaire.

Références:

1. Аникин В.П. Фольклор как искусство. М.: Высшая школа, 1999. – 256с. (Anikin V.P. Art folklorique kak. M. : Vysshaya shkola, 1999. – 256 p.)
2. Веселовский А.Н. Историческая поэтика, 2004. – 404 с. (Veselovsky A.N. Poétique historique, 2004. – 404 p.)
3. Мелетинский Е.М. Типологические исследования по фольклору. - М.: Высшая школа, 1975. – 328 с. (Meletinsky E.M. Typologicheskie issledovaniya po folkloru. - M. : Vysshaya shkola, 1975. – 328 p.)
4. Мелетинский Е.М. Избранные статьи. Воспоминания. М.: Восточная литература, 2003. – 279 с. (Meletinsky E.M. Izbrannye stati. Vospominanie. M. : Vostochnaya literatura, 2003. – 279 p.)

